

УДК 1751

Проблема определения слова как базовой единицы языка и особенности лексической семантики

Урюпина Т. М.

Оренбургский государственный медицинский университет

Предметом данного исследования является слово как базовая единица языка и особенности его семантики. Целью исследования было изучить научные работы известных лингвистов классической и современной школы и доказать, что слово по праву можно считать базовой единицей языка, а особенности лексической семантики требуют дополнительного и подробного изучения. Задачами исследования являлись анализ научных лингвистических исследований о слове, рассмотрение всех точек зрения на проблему места слова в лингвистике, характеристика лексической семантики как области лингвистической науки в целом. Материалом исследования послужили научные труды лингвистов, анализ которых проводился описательным, структурным и сопоставительным методом. В результате исследования было доказано, что, несмотря на разницу во взглядах на слово у многих учёных, слово действительно можно считать базовой единицей языка, а лексическая семантика является полноправным и значимым ответвлением семантики как науки.

Ключевые слова: слово, семантика, лексема, семема, язык, лексическая семантика.

Термин «слово» понятен каждому человеку. Мы с самого рождения привыкли называть словами предметы, абстрактные понятия, выражать своё эмоциональное состояние. Именно слово определяет характер того или иного языка по отношению к другим знаковым системам. Однако слово именно как языковая единица считается явлением, изученным не в полной мере. В данной статье мы резюмируем представления о слове у исследователей классической и современной лингвистической школы, соотносим важность четкого определения функций и свойств слова в речи с проблемой семантических значений слова.

В.В. Виноградов видит проблему в определении слова в существенной разнице между современным понятием слова и его пониманием на других стадиях исторического развития языка [2, с.16]. По его мнению, компоненты слова не могут быть одинаковыми в системах разных языков, о чём он пишет в своих работах, в частности в «Грамматическом учении о слове», выпущенном в 1986 г [2, с.16]. В этом же труде учёный цитирует высказывание Ф. де Соссюра о слове, суть которого в том, что мы используем в языке единицы, которые до конца не определены [2, с.17]. А. Нореин давал определение слову как «независимой морфемы», которую мы в процессе коммуникации воспринимаем как целое. Но А. Нореин не учитывал в своём определении значения составных частей каждого слова, которые порой имеют очень большое значение для понимания смысла. Например, открыть – приоткрыть, где добавление префикса существенно меняет смысл слова [2, с.18]. Сепир считал слово мельчайшей самодостаточной смысловой единицей предложения, но и его определение не смогло вместить все типы

слов, так как есть слова, являющиеся лишь морфемами. Для А.И. Смирницкого слово интересно с точки зрения его формальных, грамматических признаков [2, с.19]. В.В. Виноградов, анализируя данные подходы к определению слова, пришёл к выводу, что в русском языке слишком большое многообразие типов слов без наличия в них каких-либо устойчивых признаков, чтобы все слова имели смысл или являлись членами предложения. По его словам, определение слова как формы отношений морфем и предложений, являющейся основной функциональной единицей речи удобно, но не включает в себя ни смысловое содержание слова, ни способы выражения значений [2, с.23-24]. Другой крупный учёный, занимающийся вопросами лингвистики, Н.М. Шанский в «Лексикологии современного русского языка» пишет, что сложности в определении слова как единицы лингвистики заключаются в том, что для того, чтобы дать правильное определение слова, необходимо учитывать все его основные признаки, необходимые для отграничения слова от других лингвистических единиц. Такими основными признаками он называет, в числе прочих, семантическую валентность, лексико-грамматическую соотнесённость, постоянство звучания и значения, номинативность [10, с.181-183]. Но, как правило, при попытках дать определение слову используют лишь некоторые из данных признаков (компонентов), что не отражает полный характер слова. М.А. Кронгауз доказывает, что слово по праву можно считать базовой единицей языка. Несмотря на то, что оно не является минимальной единицей и делится на различные морфемы, именно на слове основаны все языковые описания, входящие в различные словари, которые являются списком слов [3, с.73-74]. Говоря о слове, как об основной лексической единице, учёные имеют ввиду, что помимо основной лексической единицы, в русском языке присутствуют так называемые элементарные единицы, которые определяют слово в одном конкретном его значении. О том, что нужно выделить основные и элементарные лексические единицы говорили такие учёные как В.В. Виноградов, А.И. Смирницкий, А.М. Пешковский, который делил лексические единицы на «слово-тип» и «слово-член» [6, с.96]. Они пытались разграничить понятия слова как языковой единицы, имеющей формальный признак и слова как единицы, обладающей значением. Слово они называли основной единицей в лексикологии, а лексико-семантический вариант слова, которым является «слово-понятие» – элементарной лексической единицей языка. В.В. Виноградов у самых истоков своей работы со словом и его составляющими разграничивал понятия лексема и слово, потом объединил лексему и слово в одно понятие «слово» и добавил лексическую форму слова [2, с. 21-23]. По мнению Л.А. Новикова лексико-семантический вариант слова представляет собой соотношение всех грамматических форм слова и его базового значения [5, с.109]. Основная лексическая единица

(слово) – система элементарных лексических единиц, имеющих одинаковое грамматическое значение, но часто различающиеся в лексическом значении. Учёные сходятся во мнении касательно того, что слово первично как знак, потому что другие лингвистические знаки могут существовать в языке только как производные слова. В большинстве своём все определения слова сводятся к описанию внешних (фонетических) и внутренних (грамматических и лексико-семантических) свойств слова.

М.А. Кронгауз считает, что все свойства, которые выделяют у слова как у знака, можно применить и к его значению. Ведь значение одной конкретной морфемы в слове мы можем выяснить, только сделав полный семантический анализ всего слова, как и значение предложений мы устанавливаем, разбирая значение каждого слова в этом предложении [3, с.187]. Вопрос о семантике слова является основным при изучении свойств слова у таких крупнейших учёных-лексикологов как В.В. Виноградов, Е. Курилович, Д.Н. Шмелев, Н.М. Шанский, М.А. Кронгауз и других. В.В. Виноградов первым обратил внимание на то, что под значением слова нужно понимать не только узкое понятие, выражающееся конкретным словом, но также брать в расчёт зависимость слова от признаков части речи и грамматической категории, к которым оно относится [1, с.182]. И абсолютно всегда, давая слову определённое лексическое значение, нужно руководствоваться характером культурных особенностей времени и опытом носителей языка. Эту идею поддержал Н.М. Шанский, говоря о том, что при определении лексического значения слова неверно брать во внимание только лишь его номинативные признаки, потому что они определяют лишь базу значения слова. В процессе употребления эти же номинативные признаки могут характеризовать и другие объекты действительности. Именно поэтому определение слова только лишь по его номинативным признакам является расплывчатым, в то время как реальное значение слова должно носить конкретный характер [10, с.106]. Вслед за ними Е. Курилович в «Очерках по лингвистике» касается проблемы лексического значения слова при изучении частей речи. Частями речи он называет категории слов, которые имеют общее лексическое значение и конкретную роль в структуре предложения. Проблему в определении лексического значения слова учёный видел в проблеме метода, так как если мы принимаем для слова одно общее базовое значение, то должны быть готовы к тому, что оно всегда будет содержать в себе одно или более дополнительных значений. Сама проблема метода заключается в определении этого базового значения на материале таких данных о языке как памятники и диалектические записи [4, с. 293]. Каждый из вышеназванных учёных в своих работах говорил о важности контекста для правильного определения лексического значения слова, так как полное значение

слова состоит из самостоятельных элементов слова и элементов, которые придаёт ему контекст. Вне контекста, по мысли Н.М. Шанского, значение слова можно определить только приблизительно [10, с.95]. В.В. Виноградов понимал под лексическим значением предметно-вещественное содержание слова, зависящее от законов грамматики конкретного языка и являющееся частью семантической системы лексики этого языка [1, с.73], но в более позднем труде Д.Н. Шмелёв конкретизирует эту мысль, говоря, что общее лексическое значение часто является совокупностью нескольких возможных значений, которые характеризуют слово как единое смысловое целое [11, с.138]. В современных лексикологических исследованиях часто встречаются термины «семантика слова», «семантическое значение слова», что является синонимичным понятию лексического значения слова.

Лингвистическая семантика как наука имеет разные объекты изучения, и, в связи с этим, разделяется на лексическую и грамматическую семантику.

Лексическая семантика изучает предметное (лексическое) значение слов, то есть характеризует слово с его различными формами и показывает отличие конкретного слова от других, близких по смыслу. Лексическая семантика, по мнению М.А. Кронгауза, преследует две общих для языка цели. Первой целью учёный обозначает семантическое понимание слов конкретного языка. Данная цель достигается в содержании толковых словарей. Вторая цель заключается в описании семантических отношений между словами [3, с.149].

Объектом грамматической семантики являются те свойства единиц, которые проявляются при изменении слова по различным формам (число, падеж).

В каждом слове выделяют свою смысловую структуру. Продолжая научные идеи Н.И. Толстого и других учёных, Л.А. Новиков предлагает использовать термины лексема и семема, где лексема – объединение возможных грамматических форм слова и его лексико-семантических вариантов, то есть формальная оболочка слова, а семема это основное значение слова. Отмечается, что разница между словом и его лексико-семантическим вариантом заключается в том, что лексико-семантический вариант слова показывает соотношение лексемы и семемы, а слово как базовая единица языка добавляет к этому соотношению все формы семем данной лексемы. Форма лексемы, конкретно используемая в контексте, называется лексой. Лексемы и семемы не являются минимальными языковыми единицами. Лексемы могут делиться на морфемы, которыми являются приставки, суффиксы, корни, семемы – на семы, являющиеся минимальными значимыми единицами языка. Семы имеют способность объединяться в общие семы, которые могут отражать значение целого класса слов и называются архи-семами. В языке чаще используется слово в его лексико-семантическом варианте

как единица, которая передаёт наиболее конкретное значение слова, потому что по своей сути слово является соотношением различных грамматических форм лексем к различным семемам. Все лексико-семантические варианты слов связаны категориальными лексико-семантическими отношениями, такими как полисемия, омонимия, антонимия, из которых выделяют лексико-семантические классы антонимов, омонимов, синонимов. К каждому лексико-семантическому классу принадлежат языковые единицы, имеющие общие значения, формы или функции в речи [5, с.137].

Существуют слова, имеющие одно значение, или семему. Однозначное слово имеет в своем составе один лексико-семантический вариант. Но наибольшее количество слов в русском языке - это слова, которые имеют в своем составе несколько связанных между собой значений (многозначные слова).

А.А. Потебня говорил, что помимо семемы, или значения, у каждого слова есть так же внутренняя форма, которая показывает, каким способом отражается в семантике слова окружающая действительность. Именно через внутреннюю форму находит выражение культурная составляющая языка, так как одно и то же слово может иметь сходное значение во многих культурах, но иметь разную внутреннюю форму, отражающую национальное сознание конкретного народа [8, с.96]. В.В. Виноградов в своих трудах говорит о том, что все значения многозначных слов связываются друг с другом по внутренней форме, образуя тем самым последовательность, при которой одно значение выполняет роль внутренней формы для другого значения [1, с.138]. Из вышесказанного можно сделать вывод, что все значения многозначного слова могут иметь разные компоненты в составе, но быть связанными представлениями, которые возникают в сознании человека в зависимости от менталитета и жизненного опыта.

Таким образом слово по праву можно считать базовой единицей языка, в соответствии с которой выделяются минимальные и максимальные единицы. Семантикой может обладать как все слово, так и его составляющие минимальные части, семантика так же присуща и предложениям и целым текстам. Вопрос о типах лексической семантики является обширным и требующим дополнительного исследования, так как эволюционировал от классического понимания лингвистики до современного.

ЛИТЕРАТУРА

1. Виноградов В.В. Лексикология и лексикография: Избр. тр. / В.В. Виноградов; Отв. ред. [и авт. предисл.] В.Г. Костомаров ; АН СССР, Отд-ние лит. и яз. М. : Наука, 1977. 310 с.
2. Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове) / Под. ред. Г. А. Золотовой. М.: Рус. яз., 2001. 712 с.
3. Кронгауз М.А. Семантика. М.: Издательский центр «Академия», 2005. 352 с.

4. Курилович Е. Очерки по лингвистике [Текст]: Сборник статей: [Пер. с польского, фр., англ., нем.]. М.: Изд-во иностр. лит., 1962. 456 с.
5. Новиков Л.А. Семантика русского языка. М.: Высшая школа. 1982. 272 с.
6. Пешковский А.М. Избранные труды. М.: Государственное учебно-педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР, 1959. 252 с.
7. Потебня А.А. Мысль и язык. М.: Лабиринт. 1999. 300 с.
8. Толстой Н.И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М.: Индрик, 1995. 262 с.
9. Фердинанд де Соссюр. Труды по языкознанию. Пер. с франц. А.А. Холодовича. М.: Прогресс, 1977. 696 с.
10. Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка. М.: Книжный дом «Либроком», 2009. 312 с.
11. Шмелев Д.Н. Проблемы семантического анализа лексики. М.: URSS, 2017. 280 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Vinogradov V.V. Lexicology and lexicography: selected works / V.V. Vinogradov; Executive Ed. [and the author. preface.] Kostomarov; Academy of Sciences of the USSR, Department of Literature and Language. M.: Science, 1977. 310 p.
2. Vinogradov V.V. Russian language (grammatical doctrine of the word) / edited by G. A. Zolotova. M. : Rus. Lang., 2001. 712 p.
3. Cronhaus M.A. Semantics. M.: Publishing Center "Academy", 2005. 352 p.
4. Kurilovich E. Essays on linguistics [Text]: Collected papers: [Transl. from Polish, French, English, German]. M.: publishing house of foreign literature., 1962. 456 p.
5. Novikov L.A. Semantics of the Russian language. M. : High School. 1982. 272 p.
6. Peshkovsky A. M Selected works. M. : State Educational and Pedagogical Publishing House of the Ministry of Education of the RSFSR, 1959. 252 p.
7. Potebnya A.A. Thought and language. M. : The Labyrinth. 1999. 300 p.
8. Tolstoy N.I. Language and folk culture. Essays on Slavic mythology and ethnolinguistics. M. : Indrik, 1995. 262 p.
9. Ferdinand de Saussure. Works on linguistics. Translation from french by A.A. Kholodovich. M.: Progress, 1977. 696 p.
10. Shansky N.M. Lexicology of the modern Russian language. M.: The Librokom Book House, 2009. 312 p.
11. Shmelyov D.N. Problems of semantic analysis of vocabulary. M. : URSS, 2017. 280 p.

THE PROBLEM OF DEFINITION OF WORDS AS THE BASIC UNIT OF LANGUAGE AND THE FEATURES OF LEXICAL SEMANTICS

Uryupina T.M.

Orenburg State Medical University

The subject of this study is the word as the basic unit of language and features of its semantics. The aim of the research was to study the scientific works of famous linguists of the classical and modern schools and prove that the word can rightly be considered the basic unit of language, and the peculiarities of lexical semantics require additional and detailed study. The research tasks were the analysis of scientific linguistic studies on the word, the consideration of all points of view on the problem of the place of a word in linguistics, and the characteristic of lexical semantics as a field of linguistic science as a whole. The material of the research was the scientific works of linguists, the analysis of which was conducted using a descriptive, structural and comparative method. As a result of the research it was proved that, despite the difference in views on the word among many scientists, the word can really be considered the basic unit of language, and lexical semantics is a full and significant branch of semantics as a science.

Keywords: word, semantics, lexeme, semen, language, lexical semantics

Сведения об авторе:

Урюпина Татьяна Михайловна – должность: ассистент кафедры русского языка, Оренбургский государственный медицинский университет, Советская ул., 6, Оренбург, Оренбургская обл., 460000, E-mail: furia_88@mail.ru.

Uryupina Tatyana Mikhailovna - post: assistant of the Russian language department, Orenburg State Medical University, Sovetskaya str., 6, Orenburg, Orenburg region, 460000, E-mail: furia_88@mail.ru.

Ссылка для цитирования:

Урюпина Т. М. Проблема определения слова как базовой единицы языка и особенности лексической семантики // Гуманитарный научный вестник. 2017. №7. С. 26-32. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/gv-2017-№7-Uryupina.pdf>